

CZU: 347.63:369.7(498):341.217(4)

DOI: 10.5281/zenodo.7358882

**PROGRAMUL DE VIZITĂ MINOR ȘI PLATA PENSIEI DE ÎNTREȚINERE,
ASPECTE CARE POT ATRAGE RĂSPUNDEREA PĂRINȚILOR ÎN DREPTUL
ROMÂN ȘI DREPTUL UE**

MARIN Marilena,

doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept și Științe
Administrative, Universitatea Ovidius din Constanța,
Avocat, Baroul Constanța

The current paper is intended as an analysis in respect of two legal issues, particular to family law, namely, the visitation schedule/hours of the minor child along with the payment of the maintenance allowance, from the standpoint of the liability under the circumstances of non-compliance with legal provisions, court decisions or the convention that has been established by the parents of the minor child. The points brought forward are assessed mainly in terms of the Romanian law, yet there are references to European and international law. The form of liability incurred as an outcome of non-compliance with the law might be deemed as of civil and/or criminal nature, as appropriate according to the corresponding case.

The operational method that has been taken into consideration as regards the analysis encompasses observation, document analysis and case studies, thus allowing the collection of theoretical information to be linked afterwards with the argument of judicial matters.

Keywords: child, child support, liability, visitation schedule/hours

Introducere

Programul de vizită minor și plata pensiei de întreținere reprezintă două situații de natură civilă care pot atrage inclusiv răspunderea penală. În considerarea respectului pentru drepturile copilului, legiuitorul a reglementat fiecare dintre aceste situații, în sensul că a stabilit cadrul legal aplicabil relațiilor dintre părinți cu privire la copiii lor și a stabilit sancțiunile aplicabile în situațiile în care dispozițiile legale nu sunt îndeplinite întocmai ori sunt total nesocotite de către unul dintre părinți, provocând astfel prejudicii copilului minor. În acest context dreptul român și dreptul UE reglementează tragerea la răspundere a părintelui care se face vinovat.

În cuprinsul prezentei lucrări am pornit de la prezentarea raporturilor juridice specifice dreptului familiei sau care sunt asimilate acestor raporturi (în această situații sunt relațiile de concubinaj din care pot apărea copii). În cadrul acestor relații, odată cu separarea părinților, copilului minor trebuie să i se respecte o serie de drepturi, printre care dreptul de a păstra legăturile firești cu ambii părinți și dreptul de a beneficia de suport material din partea părinților săi. Rațiunea pentru care am plecat de la această abordare a avut în vedere

faptul că cele două situații menționate anterior furnizează cele mai multe litigii în materia dreptului familiei.

De asemenea, am prezentat și tipul de infrațiuni reglementate de legea română în raport cu cele două cazuri expuse anterior și m-am oprit la faptele concrete care pot atrage răspunderea penală a părintelui, în cazul nerespectării convenției părților (atunci când există o asemenea înțelegere amiabilă) ori a hotărârilor judecătorești (în caz de conflict).

Având în vedere faptul că judecătorul român aplică pricinilor pe care le soluționează, alături de legislația națională, și legislația europeană ori actele normative internaționale recunoscute și ratificate de către statul român, am apreciat oportună și prezentarea rolului unora dintre aceste acte normative în jurisprudența românească.

1. Raporturile juridice de dreptul familiei sau cele asimilate relațiilor de familie

Legislația română și lucrările care formează doctrina de specialitate, privesc în mod diferențiat relația dintre soți și relația dintre concubini întrucât există anumite particularități care trebuie avute în vedere. Una dintre aceste particularități o reprezintă relația părinților cu copiii lor, nefiind obligatoriu ca părinții să se afla într-o relație de căsătorie sau de concubinaj pentru ca legiuitorul să le recunoască ori să nege drepturile copiilor respectivi.

Relația dintre părinți și copiii lor, indiferent dacă acești copii sunt rezultați din căsătorie, din afara căsătoriei ori din adopție, se raportează la nevoile copilului, fără a se face vreo diferență dacă acești copii sunt minori ori majori școlarizați, până la vârsta de 25 de ani, dacă frecventează cursuri în învățământul public sau privat (important este ca acele cursuri să fie urmate la program de studii cu frecvență, care să nu îi permită, în principiu, să se întrețină singur).

Cât privește separarea în fapt a soților și/sau divorțul ori separarea părinților (care se află în relație de concubinaj), această stare de fapt nu trebuie să afecteze relațiile copilului cu părinții săi. În caz contrar, legea consideră că se poate aduce atingere drepturilor fundamentale ale copilului și sancționează părintele care vatamă copilul minor. Legiuitorul pune pe primul plan interesul superior al copilului, drepturile sale constituționale, fără să fie interesat de nemulțumirile ori tensiunile în care se află părinții acestuia.

În cazul căsătoriei, consecințele divorțului părinților asupra copiilor minori sunt următoarele:

- a. exercitarea în comun de către ambii părinți a autorității părintești, ca regulă, potrivit dispozițiilor art. 397 din actualul cod civil român (sau exercitarea exclusivă, ca excepție). Practica judiciară română promovează situația-regulă și în cazuri foarte rare judecorul dispune situația-excepție;
- b. stabilirea locuinței copilului minor, potrivit dispozițiilor art. 400 al. 3 Cod civ. ori schimbarea locuinței copilului, potrivit art. 497 Cod civ.
- c. obligația de plată a contribuției lunare de întreținere pentru copilul minor, cu mențiunea că ambii părinți trebuie să contribuie la cheluielile privind întreținerea, creșterea și educarea copilului respectiv. Regula este că, dacă minorul locuiește cu unul dintre părinți, contribuția acestuia poate fi prestată și în natură, în mai mare măsură. Celălalt părinte va presta preponderent întreținerea în bani;
- d. stabilirea unui program de vizită minor în favoarea părintelui cu care nu locuiește copilul. O situație aparte poate apărea în situația în care unul dintre părinți sau copilul nu are domiciliul în țară ceea ce impune uneori un regim juridic diferit în privința obligațiilor rezultate din programul de vizită și din obligația plății unei contribuții lunare în favoarea copilului. O altă situație poate apărea și în cazul în care bunicii solicită program de vizită minor, distinct de programul de vizită stabilit în favoarea unui părinte.

Cu privire la *stabilirea programului de vizitare minor*, ca drept al părintelui care nu locuiește cu copilul său, acesta este un drept pe care părintele care nu locuiește împreună cu copilul său trebuie să îl solicite în fața autorității: instanță de judecată ori notar public, după caz, în funcție de tipul relațiilor de familie și în raport de autoritatea în fața căreia se cere desfacerea căsătoriei). Programul de vizită minor este calificată atât ca drept al copilului, în contextul păstrării relațiilor firești ale copilului cu părinții săi, cât și un drept al părintelui de a ține legătura cu copilul său și de a-i urmări creșterea, educarea și evoluția școlară.

Spre deosebire de *plata contribuției lunare/pensie de întreținere* de către părintele care nu locuiește cu copilul său și care contribuție este datorată în raport de posibilitățile celui obligat și nevoile celui care o primește, aceasta este calificată de legiuitor ca un drept al copilului, iar instanța hotărăște asupra acestui aspect prin hotărârea judecătorească pronunțată la divorț. Un rol important îl are dreptul la informație [1] și comunicarea obligațiilor pe care

unul dintre părinți le are față de copilul său.

2. Programul de vizită minor în legislația română

Locuința copilului după divorț este reglementată de Codul civil în cuprinsul art. 400. *Legiuitorul român a avut în vedere interesul superior al copilului, iar în lipsa înțelegerii dintre părinți sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanța de tutelă stabilește, odată cu pronunțarea divorțului, locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic. Dacă până la divorț copilul a locuit cu ambii părinți, instanța îi stabilește locuința la unul dintre ei, ținând seama de interesul său superior.*

În mod excepțional, și numai dacă este în interesul superior al copilului, legiuitorul român dă posibilitatea instanței să *poată stabili locuința acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire.* În sarcina acestor categorii de persoane intră *supravegherea copilului și îndeplinesc toate actele obișnuite privind sănătatea, educația și învățătura copilului.*

În acest caz, poate fi atrasă răspunderea penală când părintele declară un anumit domiciliu, în fața autorității/instanței, la momentul stabilirii locuinței copilului, după care își schimbă domiciliul fără a anunța celălalt părinte, limitându-i acestuia din urmă posibilitatea de a păstra legăturile cu minorul (vorbim aici despre încălcarea hotărârii judecătorești sau a convenției părților).

O altă reglementare care se regăsește în codul civil se referă la drepturile părintelui separat de copil (art. 401). În acest caz, textul de lege dispune astfel: *în cazurile prevăzute la art. 400, părintele sau, după caz, părinții separați de copilul lor au dreptul de a avea legături personale cu acesta. În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă decide cu privire la modalitățile de exercitare a acestui drept.*

Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, dreptul la respectarea vieții private și de familie, art. 8, *orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.* Convenția dispune și că *nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora.*

Un alt act normativ care își găsește aplicabilitatea în studiul nostru este

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. În cuprinsul art. 16, legiuitorul român dăspune astfel: *Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia printr-o măsură dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului. Instanța judecătorească, luând în considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, poate limita exercitarea acestui drept, dacă există motive temeinice de natură a periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului.*

În practica judiciară s-a decis că drepturile părintești se exercită de către părintele căruia i s-a încredințat copilul, iar celălalt păstrează dreptul de a avea legături personale cu copilul și de a veghea la creșterea, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, respectiv, interesul superior al copilului.

3. Plata pensiei de întreținere în legislația română

Cu privire la pensia de întreținere și plata acesteia, codul civil român reglementează care sunt subiectele obligației de întreținere. Astfel, legiuitorul român arată că *obligația de întreținere există între soț și soție, rudele în linie dreaptă, între frați și surori, precum și între celelalte persoane anume prevăzute de lege*, inclusiv în cazul adopției (art. 516).

O situație suplimentară este reglementată și în referire la art. 521 Cod civil, referitor la pluralitatea de debitori, în cazul în care obligația de plată a pensiei de întreținere este datorată de mai multe persoane. În cazul copilului cu locuința la alte persoane decât părinții, avem pluralitate de debitori (ambii părinți).

Cu privire la creditorii întreținerii, această situație este reglementată atât de Codul civil român (art. 524), cât și de acte normative la nivel european, respectiv, Regulamentul Bruxelles II, Convenția de la Haga (1958) și Convenția Națiunilor Unite din anul 1956. Toate acestea arată o preocupare neechivocă a legiuitorului național și internațional în sensul reglementării plății pensiei de întreținere.

O altă problemă reglementată de legiuitorul român este situația în care *care părinții n-ar putea presta întreținerea fără a-și primejdui propria lor existență*. În acest context, *instanța de tutelă poate încuviința ca întreținerea să se asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu excepția celor de strictă necesitate* (art. 525 Cod civ.).

Cât privește cuantumul obligației de întreținere, acesta este stabilit în cotă

procentuală, în raport de numărul copiilor rezultați din căsătorie, din afara căsătoriei ori din adopție. O particularitate o reprezintă reglementarea pe care legiuitorul a stabilit-o cu privire la pensia datorată pentru un copil, respectiv, de *până la o pătrime din venitul său lunar net*. Pentru doi, trei sau mai mulți copii, legiuitorul român nu mai lasă la aprecierea autorității care stabilește pensia limita sumei, ci stabilește el însuși fracția strictă de o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii (nu se mai face mențiunea ”până la...”) – art. 529 Cod civ.

Și cu privire la aceste aspecte persoana care se face vinovată de nerespectarea legii poate fi atrasă răspundere penală în temeiul infrațiunii de abandon de familie, când părintele nu îndeplinește obligația pe care și-a asumat-o sau pe care a stabilit-o instanța în sarcina sa, timp de 3 luni, consecutive și, obligatoriu, cu rea-credință (condiții cumulative). Nu are importanță dacă obligația este stabilită în cotă procentuală ori în sumă fixă.

4. Fapte care pot atrage răspunderea penală a părintelui, în cazul nerespectării convenției părților ori a hotărârilor judecătorești

Cu privire la situațiile în care poate fi atrasă răspunderea penală a părintelui, în situații de conflict [2], în cazul nerespectării convenției părților ori a hotărârilor judecătorești, legislația română reglementează, în cuprinsul codului penal o serie de situații, cum ar fi: art. 287 Cod pen., referitor la nerespectarea hotărârilor judecătorești (pentru programul de vizită minor), art. 378 Cod pen. privind abandonul de familie (obligația de întreținere), care sancționează *neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dar fapta nu se pedepsește dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile*, art. 379 Cod penal, care reglementează nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului.

Aceste situații de fapt, care se concretizează în atingerea adusă unor dispoziții legale care protejează minorii, sunt considerate ca fapte care încalcă drepturi ale copilului, iar poziția statului este fermă și încearcă să suplinească vătămarea suferită de copil. Se întâmplă uneori să fie vorba inclusiv despre violență domestică [3] [4]. Legiuitorul nu are în vedere protejarea părintelui, atât timp cât acesta nu respectă relațiile de rudenie și obligațiile care reies din aceste relații. Dimpotrivă, legiuitorul urmărește interesul superior al copilului și îl protejează pe acesta prin mijloace de drept penal, fiind vorba despre valori și interese sociale foarte importante.

Practia judiciară națională este bogată în această privință, judecătorul român confruntându-se destul de frecvent cu probleme de tipul celor menționate anterior. Mai ales, în situația în care unul dintre părinți, de regulă, cel care este debitorul obligației de întreținere, nu locuiește pe teritoriul României. Această situație de fapt îngreunează punerea în executare a hotărârilor, ceea ce dă eficiență normelor juridice cu caracter de extranietate, care se aplică în aceste cazuri.

Nu este imposibil de pus în executare o hotărâre, ci este necesară aplicarea unei proceduri specifice, care presupune apelarea la convențiile de colaborare dintre state. Dacă este vorba despre state care statut de stat membru al Uniunii Europene, punerea în executare a hotărârilor prin care unul dintre părinți este obligat să presteze întreținere în favoarea copilului său, procedura de judecată este mai facilă [5].

Problema care poate apărea vizează situația în care, de exemplu, plata pensiei de întreținere trebuie să se facă pentru un copil care are domiciliul pe teritoriul altui stat decât cel în care locuiește părintele-debitor. Sunt situații practice în care creditorului obligației de întreținere, copilului, i se solicită recunoașterea hotărârii prin care i s-a recunoscut acest drept, pe teritoriul statului de domiciliu al părintelui debitor. Această recunoaștere pe care o poate face pe calea procedurii de exequatur, iar demersurile pe care creditorul trebuie să le facă necesită timp și presupune, uneori cooperare internațională [6].

De asemenea, sunt situații în care, până la recunoașterea hotărârii de către statul de domiciliu al debitorului obligației de întreținere, creditorului nu i se permite plata retroactivă a întreținerii, ceea ce presupune că suma datorată pe o anumită perioadă poate fi pierdută de către copilul-creditor.

Aceste aspecte, cât și altele, care sunt legate de legislația aplicabilă fiecărui stat în parte fac necesară și utilă apariția unei reglementări care să protejeze interesul superior al copilului.

Concluzii

Raporturile juridice dintre persoane, în special în relațiile de familie sau în cele asimilate familiei presupun o legătură specială pe care legiuitorul a înțeles să o protejeze în mod deosebit.

Prin tema aleasă am adus o modestă contribuție la prezentarea și analizarea unor aspecte de teorie și de practică judiciară întâlnite în dreptul românesc cu privire la *programul de vizitare a minorului și plata pensiei de*

întreținere. Așa cum am arătat, legislației române i se alătură unele acte normative internaționale aplicabile la nivel european și nu numai, ca efect al aderării României la unele convenții internaționale.

Separarea părinților ori divorțul acestora produce consecințe față de copii, mai ales față de copiii minori, consecințe care pot presupune implicații civile și penale. În acest context, păstrarea relațiilor părinților cu copiii lor trebuie înțeleasă atât din perspectiva interesului superior al copilului, dar și din punctul de vedere al interesului manifestat de către părintele care nu locuiește cu copilul său, mai ales atunci când relația personală părinte-copilul său se află sub protecția unei valori sociale ocrotite prin legea penală.

Reținem că programul de vizitare a minorului trebuie solicitat de către părintele cu care copilul minor nu locuiește, nefiind acordat din oficiu de către instanța de judecată și nici nu este obligatoriu a fi cerut de către părintele la care copilul minor va avea locuința (dimpotrivă).

De asemenea, dreptul românesc prevede stabilirea contribuției lunare ori a pensiei de întreținere în favoarea copilului minor ori a copilului major școlarizat, până la vârsta de 25 de ani, care nu obține venituri pentru a se întreține. Această contribuție revine în sarcina părintelui potrivit nevoilor copilului și în raport de posibilitățile părintelui. Termenul de "părinte" este formulat generic, în sensul că obligația de întreținere revine, practic, ambilor părinți, doar că fiecare dintre părinți își aduce contribuția în bani și/sau în natură, acordând copilului suportul necesar în vederea creșterii, educării, formării și întreținerii acestuia.

Cele ce preced ne conduc la concluzia că, din punctul de vedere al legislației române, aceasta acoperă problematica în materia stabilirii programului de vizită și a stabilirii pensiei de întreținere în favoarea minorului. De asemenea, se poate spune că practica judiciară română poate contribui cu succes la jurisprudența europeană, ca urmare a soluțiilor pronunțate în cauzele cu care au fost sesizate, cu atât mai mult cu cât judecătorul român s-a confruntat și cu elemente de extranietate în situația părinților și/sau a copiilor care, deși sunt cetățeni români, sunt stabiliți pe teritoriul altor state.

Referințe:

1. NIȚĂ, A.J., Consacrarea constituțională și legală a dreptului la informație. Impactul stărilor excepționale asupra dreptului la informație, *Revista de Drept Constituțional* nr. 2/2019, *Universul Juridic*, București, p. 20-34
2. PARIS, S., SÎRBU, R., CADAR, E., TOMESCU, A., ERIMIA, C.L., Conflict – a

- necessary evil, European Journal of Social Sciences Education and Research, (EJSER), Jan-Apr. 2016, Vol. 6
3. MITRA, M., Aspecte juridico-penale privind violența domestică, Revista Simpozionului Național cu tema „Copii și violența – metode de prevenție”, București, 2008, p. 15
 4. MITRA, M., Noua dimensiune a violenței în familie. Manifestări și prevenire (“The New Dimension of Violence. Manifestations and Prevention”), Analele Universității „Ovidius”, Seria Științe Economice, decembrie 2014, p. 89
 5. BOTINĂ, M., MARIN, M., The Dissolution of a Marriage on the Territory of an EU State, Between a Romanian Citizen and The Citizen of That State. Territorial Competence, „Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Social Order”, Constanta, March 2-3, 2012, Contemporary Readings in Law and Social Justice, vol. I, Addleton Academic Publishers, New York, p. 48-52
 6. (MITRA) RADU, M., MITITELU, C., Specific Provisions on the Procedure for Judicial Cooperation in Criminal Matters, “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume XIII, Issue1, mai 2013, p.1599

